

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613635>

УДК 1, 37.013.77, 159.922.7

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

А.Ю. Тюрина,

студентка 5 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование», профиль
спец. «Психология образования»

Т.А. Рассадина,

доц., д.социол.н.,
УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск

Аннотация: В статье исследуются особенности эмоционально-волевой сферы и показаны возможности её коррекционной работы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Большое место в работе занимает рассмотрение коррекционной работы по развитию эмоционально-волевой сферы старших дошкольников с нарушениями речи. Исследование ведется через рассмотрение такой проблемы, как коррекция речевых нарушений у ребенка старшего дошкольного возраста должна опираться на взаимосвязь речи и развитие эмоционально-волевой сферы то есть, должна вестись параллельно с коррекцией основного нарушения – речевого.

В основной части статьи дается характеристика эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Раскрываются особенности эмоционально-волевой сферы старшего дошкольника с нарушениями речи. Рассматривается возможность коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. В заключение кратко разбираются выводы по исследованию.

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, тяжелые нарушения речи, дошкольники, старший дошкольный возраст, тревожность, агрессия, эмоции

FEATURES OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE AND THE POSSIBILITIES OF ITS CORRECTIONAL WORK IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS

A.Yu. Tyurina,
student of the 5th year, direction "Psychological and pedagogical education",
profile spec. "Psychology of education"

T.A. Rassadina,
Associate Professor, Doctor of Sociology,
UIGPU named after I.N. Ulyanova,
Ulyanovsk

Annotation: The article examines the features of the emotional-volitional sphere and shows the possibilities of its corrective work in children of senior preschool age with speech disorders. Consideration of correctional work on the development of the emotional-volitional sphere of older preschoolers with speech disorders occupies a large place in the work. The study is conducted through consideration of such a problem as the correction of speech disorders in a child of older preschool age should be based on the relationship of speech and the development of the emotional-volitional sphere, that is, it should be carried out in parallel with the correction of the main violation – speech.

The main part of the article describes the emotional-volitional sphere in children of senior preschool age with speech disorders. The features of the emotional-volitional sphere of an older preschooler with speech disorders are revealed. The possibility of corrective work with children of senior preschool age with speech disorders is considered. Finally, the findings of the study are briefly summarized.

Keywords: emotional-volitional sphere, severe speech disorders, preschoolers, senior preschool age, anxiety, aggression, emotions

Развитие и формирование эмоционально-волевой сферы происходит в общем процессе психического развития человека. Вопросами эмоционально – волевой сферы детей занимались многие педагоги, психологи (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, Т.А. Маркова, Я.З. Неверович, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.). Они утверждали, что положительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для познания мира.

Эмоциональная сфера входит в структуру личности, и таким образом оказывается в тесной взаимосвязи с потребностно-мотивационной сферой, характером, поведением. Из этого следует, что эмоции являются важной составляющей в развитии человека, они помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. По мнению А.В. Запорожец, Л.А. Абрамян, М.И. Лисина, Т.А. Репина никакое общение, взаимодействие не

будет эффективным, если его участники не способны: – во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого; во-вторых, управлять своими эмоциями.

В старшем дошкольном возрасте происходит становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная, волевая и мотивационная сферы, формируется самосознание.

Дети старшего дошкольного возраста в целом имеют спокойный эмоциональный фон восприятия. Им известно чувство сопереживания, они способны проявить деятельную заботу по отношению к близкому человеку.

Возрастные особенности эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста заключаются в следующем: эмоции и воля выполняют важную функцию в регуляции поведения ребенка и напрямую связана с личностным развитием, поэтому с расширением опыта практической деятельности и познавательной активности с развитием когнитивных функций изменяется содержание и эмоционально-волевой сферы дошкольника [1, с. 45].

Общие закономерности развития эмоциональной сферы ребенка старшего дошкольного возраста проходят следующие этапы: формирование эмоциональных состояний в связи с изменением ситуаций жизни ребенка, формирование высших чувств на основе эмоций, становление эмоций и чувств в русле личностных новообразований [2].

В старшем дошкольном возрасте «происходит развитие динамической и содержательной сторон эмоций и чувств. Развитие содержательной стороны обусловлено расширением и углублением знаний об окружающем мире, увеличением круга предметов и явлений, к которым возникает устойчивое отношение. Развитие динамической стороны обусловлено формированием умения контролировать и регулировать свои эмоциональные проявления. Содержательный аспект эмоций и чувств связан с причинами, с объектами переживаний» [2, с. 46]. Динамический аспект эмоций и чувств характеризуется глубиной, продолжительностью, частотой возникновения переживаний. Развитие эмоций и чувств связано с развитием других психических процессов и в наибольшей степени – с речью.

Именно в старшем дошкольном возрасте формируются основные эмоциональные новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и познавательных компонентов развития личности. Главное «эмоциональное новообразование старшего дошкольного возраста – становление процесса произвольной эмоциональной регуляции» [3, с. 46]. Эмоциональная регуляция включает в себя ряд эмоционально-когнитивных компонентов. К ним относят эмоциональное предвосхищение результатов деятельности, которое возникает в результате познавательной

деятельности, на основе практического взаимодействия с окружающей действительностью.

Особенности возрастного развития волевой сферы в старшем дошкольном возрасте. Развитие воли поведения у ребенка осуществляется в нескольких направлениях. С одной стороны – это преобразование произвольных психических процессов в произвольные, с другой – обретение человеком контроля над своим поведением, с третьей – выработка волевых качеств личности. Все эти процессы онтогенетически начинаются с того момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться ею как эффективным средством психической и поведенческой саморегуляции.

В старшем дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ребенок овладевает целеполаганием, планированием, контролем. Волевое действие начинается с постановки цели. Дошкольник осваивает целеполагание – умение ставить цель деятельности. Как подчеркивала А.В. Монроз, «самым характерным для волевого действия является свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком. Мотив, побуждая детей к деятельности, объясняет, почему выбрана та или иная цель» [4, с. 66].

Старший дошкольник способен прилагать волевое усилие для достижения цели. Развивается целенаправленность как волевое качество и важная черта характера. Удержание и достижение цели зависит от ряда условий. Во-первых, от трудности задачи и длительности ее выполнения. Если задание сложное, то необходимы дополнительные подкрепления в виде указаний, вопросов, советов взрослого или наглядной опоры.

У детей с нарушением речи формирование эмоционально-волевой сферы происходит по тем же онтогенетическим этапам, что и у детей с нормальным уровнем речевого развития. Однако в силу недостаточности речевого развития формирование эмоционально-волевой сферы происходит в своеобразных условиях. По мнению Т.В. Вареновой к числу наиболее распространенных речевых нарушений можно отнести следующие (табл. 1) [5, с. 24].

Таблица 1 – Наиболее распространенные речевые нарушения

Тип нарушения	Его характеристика
Дисфония / афония	расстройство или отсутствие фонации вследствие патологических изменений голосового аппарата.
Брадилалия	патологически замедленный темп речи
Тахилалия	патологически ускоренный темп речи
Заикание (логоневроз)	нарушение темпоритмической стороны речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Дислалия	нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.
Ринолалия	нарушение тембра голоса (гнусавость) и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. Сочетание расстройств артикуляции звуков с расстройствами тембра голоса позволяет отличить ринолалию (открытая – расщелины и закрытая – аденоиды, искривление носовой перегородки и пр.) от дислалии и ринофонии.
Дизартрия	нарушение звукопроизносительной стороны речи, связанное с органическим поражением центральной нервной системы. При дизартрии страдает не только произношение, но и темп, выразительность, модуляция.
Дисграфия	частичное специфическое расстройство процесса письма. Проявляется в нестойких оптико-пространственных образах букв, в искажении звукослогового состава слова и структуры предложения
Дислексия	нарушение чтения, вызванное поражением или недоразвитием речевых отделов ЦНС. Лица, страдающие дислексией, испытывают затруднения в восприятии и понимании текстов, что выражается в замедленном характере чтения, частых несовпадениях воспроизводимого текста и оригинала. Крайне выраженная форма – алексия.

Т.Б. Филичева говорит о том, что кратко представить речевое развитие ребенка можно, отразив его ключевые аспекты (рис. 2) [6, с. 106].

Рисунок 2 – Аспекты речевого развития ребенка, по Филичевой Т.Б.

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. У старших дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения. Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ТНР отстают в развитии словесно – логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. Детям с речевыми нарушениями свойственны эмоциональная незрелость, недостаточная дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность диапазона переживаний.

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой

моторики, снижение интереса к игровой деятельности. Эти аспекты видов речевых нарушений подробно исследованы в курсовой работе.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем связана с нарушениями в речевом развитии дошкольников. Дети с нарушением речевого развития имеют тот же диапазон эмоций и чувств, что и ребенок с нормальной речью, и проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть отличительны от таковых у детей в норме [7].

Коррекционная работа в развитии эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи определяется следующими закономерностями: речевое нарушение является первичным, нарушения эмоционально-волевой сферы оказываются вторичными. Поэтому коррекция вторичных нарушений без исправления первичного дефекта (речевых нарушений) будет малоэффективной. В этой связи коррекционная работа в развитии эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи обязательно должна включать в себя работу по исправлению и устранению недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы с одновременной коррекцией и развитием речевой сферы. Коррекция первичного речевого дефекта осуществляется учителем-логопедом, коррекция эмоционально-волевой сферы – одно из направлений работы педагога-психолога. Однако обозначенные направления коррекционной работы могут быть объединены в работе педагога-психолога путем организации речевой среды для ребенка и подбора специальных активизирующих речевое общение упражнений по коррекции эмоционально-волевой сферы.

Можно выделить следующие методы коррекционной работы в развитии эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи: основные и специальные. К основным методам психологической коррекции эмоционально-волевой сферы относятся те методы, которые являются базовыми в психодинамическом и поведенческом подходах. К ним относятся игротерапия, арт-терапия, психогимнастика, поведенческий тренинг [1].

Игротерапия, арт-терапия, психогимнастика, поведенческий тренинг позволяют не только исправлять недостатки в эмоционально-волевой сфере ребенка, но и предполагают активизацию речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста за счет оптимальных условий организации коррекционной деятельности. В частности, формирование умения контролировать выражение эмоций посредством волевой регуляции, ориентируясь на социальные нормы, изначально начинается в игровой деятельности дошкольников. Метод игра, моделирование или игровое проигрывание ситуаций, театрализация и этюды. Смысл метода

моделирования и игрового проигрывания ситуаций состоит в обыгрывании конца истории так, как дети считают нужным. В то же время происходит сознательное сравнение старшими дошкольниками своих реальных действий с привычными стандартами.

К арт-терапии относятся сказкотерапия, куклотерапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия и т.д. Эффективность этих методов достигается путем отождествления субъекта с персонажами произведения или автором, их эмоциональными переживаниями, которое позволяет осознать эмоции, понять их причины, найти конструктивные способы разрешения ситуации, а также получить заряд позитивной энергии. Арттерапия способствует высвобождению негативных эмоций, их выражению, объяснению и переработке вытесненных переживаний. Поэтому художественное произведение следует подбирать с учетом текущего эмоционального состояния ребенка. Арттерапия бывает в пассивной форме, когда произведения воспринимаются или интерпретируются, и в активной – когда ребенок сам создает свой продукт творчества, который позволяет ему невербально выразить свое эмоциональное состояние и таким образом снять внутреннее напряжение [8].

Такой метод как психогимнастика способствует формированию умений снижать психоэмоциональное напряжение и осуществлять самоконтроль эмоционального состояния [9]. Психогимнастика изображает некий образ фантазии, наполненный эмоциональным содержанием. Психогимнастические упражнения используют механизм психофизического эмоционального единства. Каждое занятие по психогимнастике состоит из серии этюдов и игр, коротких, разнообразных и доступных по содержанию. В этом случае используется метод от простого к сложному – концентрический метод. В психогимнастических упражнениях важно соблюдать последовательность – чередование и сопоставление противоположных по характеру движений (напряженных и расслабленных, резких и плавных, частых и медленных, дробных и цельных, едва заметных движений и совершенных застываний, вращений тела и прыжков, свободного продвижения в пространстве и столкновения с предметами), сопровождаемых попеременно мышечным расслаблением и напряжением [10].

При выборе методов психокоррекции эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР необходимо учитывать следующие факторы:

Психологические, в том числе личностные особенности ребенка, особенности внутрличностных и межличностных конфликтов, особенности семейных отношений;

Педагогические факторы – уровень развития игровой деятельности, социальной компетентности, особенности педагогической деятельности взрослых, окружающих ребенка;

Клинические факторы, отражающие особенности перинатального онтогенеза, особенности соматовегетативных и двигательных дисфункций, сопровождающих эмоциональные расстройства в этом возрасте [10].

Важно проанализировать конкретную направленность конфликта, определяющую эмоциональное неблагополучие ребенка.

Вместе с тем, немаловажным является тот факт, что для того, чтобы работа по коррекции эмоционально-волевой сферы была максимально эффективной, необходимо также учитывать тот факт, что занятие должно иметь определенную структуру с включением в себя разнообразных по интенсивности физической активности видов деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОНР.

В коррекции эмоционально-волевой сферы важными являются также содержание и структура самого занятия. На этапе сообщения цели и задач следует актуализировать внимание на ощущениях, связанных с настроением, делать установку на создание собственного положительного настроения с помощью мимики. Сюда же можно включить короткое освещение материала, в ходе беседы. В практической части занятия целесообразно использовать статичные, динамичные и ролевые упражнения и игры. Также обязательно для детей старшего дошкольного возраста с ОНР включить мимические упражнения, дыхательную гимнастику, ритмопластику, подвижные игры с применением «сюжетной визуализации». В заключительной части рекомендуется использовать упражнения на восстановление дыхания, делать анализ проведенных игр и упражнений, рефлексия.

Опираясь на закономерности в формировании дефектов в развитии ребенка, и учитывая, что речевые нарушения являются первичными, а нарушения эмоционально-волевой сферы оказываются вторичными, можно предположить, что решение речевых проблем будет способствовать снижению проблем эмоционально-волевых. Поэтому организуя коррекционную деятельность с детьми с речевыми нарушениями, педагог-психолог может дополнять работу по коррекции эмоционально-волевой сферы, подбирая специальные упражнения для активизации речевой деятельности детей, предусматривая парную и коллективную работу детей. На этом основании можно выдвинуть предположение, что сопровождение логопедической работы коррекцией эмоционально-волевой сферы психологом будет способствовать преодолению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста.

Список литературы

- [1] Гордеева О.В. Развитие языка эмоций у детей / О.В. Гордеева // Вопросы психологии. – 2012. №2. 22-24 с.
- [2] Степанова М.В. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста / М.В. Степанова // Грамота. – 2016. № 4. 46-49 с.
- [3] Пазухин И.А. Обогащение эмоционального опыта дошкольника / И.А. Пазухина // Дошкольная педагогика. 2009. №3. 46-51 с.
- [4] Монроз А.В. Индивидуально-типологические особенности структуры волевых качеств на ранних этапах становления волевой саморегуляции / А.В. Монроз // Вестник Московского университета. – 2015. Серия 14. № 2. 63-76 с.
- [5] Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет / А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 212 с.
- [6] Калинин В.К. Волевая регуляция как проблема формы деятельности / В.К. Калинин // Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. – Симферополь, 2010. 101-107 с.
- [7] Дубрынина Т.Е. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста / Т.Е. Дубрынина // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки. – 2017. №1. 55-57 с.
- [8] Игумнова Т.Т. Арттерапия и её использование в практике дошкольного учреждения / Т.Т. Игумнова, Н.А. Осеева // Психология, социология и педагогика. – 2013. № 3. 30-35 с.
- [9] Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2010. 288 с.
- [10] Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии / Г.А. Урунтаева. – М.: Просвещение, 2013. 230 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gordeeva O.V. Development of the language of emotions in children / O.V. Gordeeva // Questions of psychology. – 2012. No. 2. 22-24 s.
- [2] Stepanova M.V. Emotional development of preschool children / M.V. Stepanova // Diploma. – 2016. No. 4. 46-49 p.
- [3] Pazukhin I.A. Enrichment of the emotional experience of a preschooler / I.A. Pazukhina // Preschool Pedagogy. 2009. №3. 46-51 p.
- [4] Monroz A.V. Individual-typological features of the structure of volitional qualities at the early stages of the formation of volitional self-regulation / A.V. Monrose // Bulletin of Moscow University. – 2015. Series 14. No. 2. 63-76 p.

[5] Veraksa A.N. Individual psychological diagnosis of a child 5-7 years old / A.N. Verax. – М.: Mosaic-Sintez, 2014. 212 p.

[6] Kalin V.K. Volitional regulation as a problem of the form of activity / V.K. Kalin // Emotional-volitional regulation of behavior and activity. – Simferopol, 2010. 101-107 p.

[7] Dubrynina T.E. Features of the emotional-volitional sphere in children with general underdevelopment of speech of preschool age / T.E. Dubrynina // Scientific community of students of the XXI century. Humanitarian sciences. – 2017. No. 1. 55-57 p.

[8] Igumnova T.T. Art therapy and its use in the practice of a preschool institution / T.T. Igumnova, N.A. Oseeva // Psychology, sociology and pedagogy. – 2013. No. 3. 30-35 p.

[9] Ilyin E.P. Psychology of will / E.P. Ilyin. – St. Petersburg: Piter, 2010. 288 p.

[10] Uruntaeva G.A. Workshop on child psychology / G.A. Uruntaev. – М.: Enlightenment, 2013. 230 p.

© А.Ю. Тюрина, Т.А. Рассадина, 2022

Поступила в редакцию 25.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Тюрина А.Ю., Рассадина Т.А. Особенности эмоционально-волевой сферы и возможности её коррекционной работы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 141-151. URL: <https://ip-journal.ru/>